

POLAND

POLAND

МОДА КАК ПРОТЕСТ

Хакимова Фотима

Студентка Kimyo international university in
Tashkent факультет fashion designer fad78r
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906470>

Аннотация

В статье “Мода как протест: текстильный манифест в мире символов и революций” исследуется роль моды как средства выражения социального, культурного и политического протеста. Описываются исторические примеры, начиная с древности и до современности, показывая, как одежда становилась символом сопротивления и борьбы за свободу. Рассматриваются ключевые моменты XX века, включая движения феминизма, хиппи и чернокожих активистов, а также современные тенденции, такие как инклюзивная мода и экологические инициативы. Статья подчёркивает, что мода остаётся мощным инструментом для выражения несогласия и стремления к переменам.

Мода это больше чем просто одежда

Мода, на первый взгляд, — это отражение вкусов, материальных возможностей и культурных предпочтений. Однако её более глубокая роль часто заключается в социальном протесте и борьбе за свободу выражения. С помощью одежды, стиля и визуальных посланий люди, группы и целые поколения бросали вызов устоявшимся нормам, разрушали табу и создавали пространства для политической, социальной и культурной борьбы. Мода — это не просто прихоть, а один из древнейших способов выразить протест в мире, где внешность способна сообщить многое, не требуя слов.

Исторические корни моды как протеста

С самых древних времен одежда служила символом социальной принадлежности и подчинения. В рабовладельческих обществах, например, одежда указывала на статус человека — богатые носили роскошные ткани, бедные были ограничены грубыми материалами. Однако даже в этих условиях одежда могла стать инструментом сопротивления. Вспомним хотя бы Древний Египет, где украшение из определённых материалов запрещалось рабам, но его скрытое ношение иногда означало вызов угнетению.

Мода как открытый протест начала формироваться в эпоху Возрождения, когда наряду с культурными изменениями в обществе возросла важность

индивидуального самовыражения. Женщины на протяжении веков боролись с корсетами, а мужчины — с кодами гендерной идентичности. Например, в 18 веке мужчины носили высокие каблуки и украшения, демонстрируя силу и роскошь, пока пуританские ценности не начали требовать большей сдержанности.

XX век: революция через ткань

XX век стал веком взрывов протеста через моду. В 1920-е годы женщины впервые массово отказываются от корсетов, переходят к коротким стрижкам и свободным платьям. Флэпперы, как называли женщин того времени, демонстрировали свою независимость, танцуя в джаз-клубах и нося яркую косметику. Их мода была открытым протестом против патриархальных устоев и консервативных норм женственности.

В 60-е годы контркультурные движения используют моду для борьбы с войной, угнетением и капиталистическими структурами. Хиппи, например, нарочито отвергали стиль, навязываемый массовой культурой, предпочитая свободные одежды, натуральные материалы и яркие узоры. Их стиль стал символом свободы и равенства, сопротивления военной агрессии и конформизму.

Чернокожее население США также использовало моду как средство борьбы за права. Движение “Чёрных Пантер”, например, сделало своей униформой кожаные куртки, береты и темные очки. Этот стиль олицетворял силу, единство и отказ от угнетения.

Исторический Контекст: От Субкультур до Главного Потока

Например, в 1960-е годы молодежные движения, такие как хиппи, использовали яркую и эксцентричную одежду, чтобы оспорить традиционные ценности. Их стиль стал символом свободы, противостояния войне и консервативным идеалам. Это был не просто выбор ткани и цвета, а манифест, призывающий к изменениям.

В 1980-е и 1990-е годы стиль панк также стал символом протеста против общества потребления. Иконой этого движения стали такие элементы, как кожаные куртки, заклепки и цветные волосы. Они выражали бунт, индивидуальность и отклонение от стандартов, принятых в модной индустрии.

Современная мода: пространство пересекающихся протестов

Сегодня мода как протест играет ещё более сложную роль. В эпоху глобализации, цифровых технологий и стремительно меняющихся социальных норм одежда и стиль становятся мощными инструментами

политических и культурных манифестов. Примером может служить феминистское движение, которое заявляет о праве женщин носить любую одежду — от строгих деловых костюмов до открытых, выразительных нарядов. Каждый выбор — это акт сопротивления ожиданиям общества относительно женственности.

Не менее важен феномен инклюзивной моды, ставший ответом на запрос разнообразия в обществе. Многие бренды сегодня открыто сопротивляются устоявшимся стандартам красоты, демонстрируя на подиумах людей разных форм, возрастов, этносов и гендерных идентичностей. Лозунг “красота для всех” стал не просто маркетинговым инструментом, а частью борьбы за равенство и признание многообразия человеческого тела.

Мода, как и многие другие культурные формы, также становится пространством для эко-протеста. В условиях климатического кризиса сознательные бренды и потребители отвергают массовое потребление, переходя к устойчивым и этическим практикам. Одежда из переработанных материалов, минимализм и отказ от “быстрой моды” стали частью глобального движения за сохранение планеты.

Мода будущего: протест или интеграция?

Интересно, что несмотря на столь мощный потенциал моды как протеста, возникает вопрос: сможет ли она и дальше быть эффективным инструментом сопротивления в эпоху коммерциализации всех культурных практик? Модные тренды, рожденные на волне протеста, быстро поглощаются индустрией и превращаются в товар. Например, стили, когда-то ассоциирующиеся с субкультурами, как панки, рокеры или даже андеграундные рэперы, сегодня представлены на витринах люксовых магазинов.

Тем не менее, каждая эпоха порождает свои формы протеста, и мода остаётся среди них мощным и визуально впечатляющим инструментом. Пока существуют социальные неравенства, несправедливость и угнетение, люди будут искать способы выразить своё недовольство через одежду. Будь то вызов гендерным нормам, борьба за экологию или право на самовыражение, мода продолжает доказывать, что текстиль — это не только способ одеться, но и средство говорить.

Заключение

Мода как протест — это больше, чем ткань и крой. Это инструмент, с помощью которого люди выражают свои убеждения, несогласие с устоями

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

и желание перемен. От корсетов и кожаных курток до гендерно-нейтральной моды и устойчивого производства — каждый элемент моды несёт в себе смысловую нагрузку и может стать средством борьбы за равенство, свободу и справедливость. Мода остаётся ярким, динамичным и живым способом выражения протеста, олицетворяя не только индивидуальный стиль, но и борьбу за лучшее будущее.

Статья была написана при изучении различных научных работ, статьей из журналов и ответов на прямые вопросы из общедоступных сайтов.